

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЕРСИКИ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДА ЯЛТЫ

Комар-Темная Л.Д.

ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», e-mail: larissakt@mail.ru

Аннотация. Комар-Темная Л.Д. Декоративные персики в озеленении города Ялты. В статье показано становление и развитие культуры декоративного персика в Ялте. Приводится оценка состояния деревьев в центральной части города, их декоративных качеств, восприимчивости к основным грибным заболеваниям. Установлено, что сорта и формы гибридного происхождения от *Persica mira* и *Amygdalus communis* обладают большей жизнеспособностью, в полной мере раскрывают свой адаптационный потенциал и максимально проявляют свои декоративные возможности по сравнению с *P. vulgaris*.

Ключевые слова: персик, сорт, гибрид, городское озеленение, Южный берег Крыма.

Abstract. Komar-Tyomnaya L.D. Ornamental peaches in the landscaping of the Yalta city. The article shows the formation and development of the ornamental peach culture in Yalta. The assessment of the condition of trees in the central part of the city, their ornamental qualities, and susceptibility to major fungal diseases are given. It has been established that cultivars and forms of hybrid origin from the *Persica mira* and the *Amygdalus communis* have greater viability, fully reveal their adaptive potential and maximize their ornamental capabilities compared to *P. vulgaris*.

Keywords: peach, cultivar, hybrid, urban landscaping, Southern coast of Crimea.

Декоративный персик выделяется среди других красивоцветущих деревьев особенностями своего цветения. Оно раннее (на ЮБК с III декады февраля – середины марта), обильное (на 20 см побега приходится в среднем 12–16 цветков), продолжительное (на ЮБК – 18–22 дня, ранние виды и сорта цветут 1–1,5 месяца), начинается без листьев (они появляются во второй половине цветения или к его концу). Культура характеризуется большим сортовым разнообразием, которое выражается в окраске и форме цветка, форме кроны, сроках цветения и других признаков [2].

О культивировании некоторых декоративных персиков в России было известно еще со второй половины XIX – начала XX столетия. Об их эффектном цветении писали журналы того времени (Вестник Императорского Российского общества садоводства, 1860; Прогрессивное садоводство и огородничество, 1908–1913) и известные ботаники (Регель, 1898; Вольф, 1915) [2].

В Никитском ботаническом саду, который был основан в 1812 году, по всей вероятности, известные на тот период в практике декоративного садоводства формы персиков стали появляться во второй половине XIX века, так как в сводке декоративных деревьев и кустарников арборетума, сделанной вторым директором НБС Н.А. Гартвисом, уже указывается персик обыкновенный (*Persica vulgaris* Mill.) 'Atropurpurea' (Декоративные деревья..., 1879). Первым персиком с махровыми цветками был сорт Klara Meyer, который начал культивироваться в НБС после 1909 г., так как в списке В. Любименко (1909) он еще отсутствует. В конце 20–30-х годов XX века в результате интродукции были получены и некоторые другие формы персиков, а также виды п. Давида (*P. davidiana* CarriŠre) и п. мира (*P. mira* (Koehne) Kovalev&Kostina). К 1948 г., по данным директора В.Ф. Калайды (1948), в парке имелись следующие сорта и формы *P. vulgaris*: Magnifica, Diantiflora, Albo-plena, Rubro-plena, Roseo-plena, впоследствии не сохранившиеся. В НБС также культивировался *Amygdalopersica* 'Plena', издавна известный и в других парках Южного берега Крыма [3].

В 1958 г. из Нанкинского ботанического сада (Китай) в НБС были реинтродуцированы семена *P. vulgaris* 'Rubro-plena'. Один из наиболее декоративных сеянцев, отобранный известным селекционером И.Н. Рябовым и З.В. Гуф (названный впоследствии Восторг), послужил родоначальником многих декоративных сортов и форм Никитского ботанического сада. Кроме того, в результате выполнения селекционных программ по персику ими был создан ряд гибридов с участием *P. vulgaris*, *P. davidiana*, *P. mira* и миндаля обыкновенного (*Amygdalus communis* L.), которые обладали пятилепестковыми, но весьма эффектными

цветками и были рекомендованы как декоративные [9]. Значительная часть этих и других селекционных и интродуцированных форм начала детально изучаться с 1981 г. И.В. Крюковой и В.П. Ореховой. В 1985 году ими был составлен список декоративных форм косточковых плодовых культур НБС для озеленения, включающий в том числе 2 декоративных вида и 24 декоративных сорта и формы персика [4].

С начала 80-х годов XX столетия саженцы наиболее декоративных сортов и форм стали размножать в питомнике Степного отделения Никитского ботанического сада. Благодаря активным усилиям И.В. Крюковой, которая работала в НБС до 1988 г., их начали внедрять в озеленение городов Крыма: Ялты, Алушты, Симферополя, Севастополя, Евпатории, Керчи.

С 1986 года селекционная и внедренческая работа с декоративным персиком в НБС была продолжена нами. В период 1986–1990 гг. было реализовано около 3500 саженцев декоративных косточковых растений для озеленения гг. Ялта, Алушта, Симферополь, Керчь, Евпатория, значительную часть которых составлял декоративный персик. В Ялте мы активно сотрудничали с РСУ зеленого строительства, «Курортзеленстроем» Ялтинского территориального совета по управлению курортами профсоюзов, РСУ дорожного строительства (Ялта, Гурзуф), ДЭУ-592, отдельными санаториями и другими организациями. Озеленительные структуры способны были обеспечить правильный уход за растениями, в том числе и средствами для защиты растений.

После 1991 г., в связи с государственным и экономическим переустройством, зеленое строительство стало быстро приходить в упадок, многие работы по уходу перестали выполняться, в т.ч. защитные мероприятия, без которых некоторые сорта персика быстро ослабевали, старились и выпадали. Как отмечают и другие исследователи, в результате бесконтрольной застройки и потребительского отношения к природе произошли негативные изменения в структуре зеленых насаждений [8].

Из посадок первой половины 80-х годов XX в. к настоящему времени в центральной части г. Ялты уже почти ничего не сохранилось. Полностью выпали декоративные сорта и формы с участием персика обыкновенного. В 2000–2010-х годах, в результате застройки Приморского парка и строительно-ремонтных работ в районе концертного зала «Юбилейный», сквера «Юбилейный» и в других местах утрачено много крупных здоровых деревьев гибридного декоративного персика, саженцы которых мы передали в озеленение в 1990 г. в количестве около 100 штук. Из еще одной крупной партии посадочного материала гибридных сортов декоративного персика из НБС 2007 года тоже осталось немного растений. Хотя, вероятными причинами выпадов здесь были нарушения, допущенные при посадке и недостаточном уходе за молодыми растениями. Антропогенный прессинг продолжается и в настоящее время, в местах мелкого строительства и реконструкции коммуникаций продолжается вырубка, спиливаются скелетные ветви деревьев хозяйствующими субъектами.

В то же время, в последние несколько лет в г. Ялте отмечается оживление зеленого строительства. С развитием отрасли декоративного садоводства, направления цветочного туризма и коммуникативных технологий, способствующих быстрой информированности населения о цветении каждого дерева, мы отмечаем свежий интерес к культуре декоративного персика и его обновленному сортименту.

Коллекция декоративного персика НБС в настоящее время представлена 116 сортами и элитными формами без учета селекционного фонда и является крупнейшим собранием этой группы растений в нашей стране и за рубежом. Особую группу в ней составляют гибридные сорта нашей селекции, толерантные к грибным заболеваниям. Для оценки перспектив использования определенных сортов в озеленении и, в связи с этим, определении направлений дальнейшей селекции необходимо было провести ревизию существующих насаждений в городских условиях. Целью данной работы явилась оценка адаптивного потенциала сортов и гибридов декоративного персика различной таксономической принадлежности в условиях озеленения города Ялта.

Отбор объектов для анализа проводился методом маршрутных исследований, за основу которых была взята центральная часть г. Ялты, включающая улицы Киевская, Московская,

Набережная им. Ленина (в т.ч. Приморский парк им. Гагарина), Пушкинская, Бирюкова (Пионерский парк). В результате были отобраны декоративные сорта персика мира Декоративный Рябова, Персимира, Жизель, гибриды п. мира с морфотипами сортов Сольвейг и Баттерфляй селекции НБС, персико-миндаль Fleur Pomron. В качестве контроля был взят п. обыкновенный (вероятно, самосев). Подавляющее большинство растений представляют собой довольно зрелые деревья возрастом 37 лет к настоящему времени, среди экземпляров Fleur Pomron есть и более молодые, 17-летние, Жизель – 17 лет, п. обыкновенный – 15–18 лет. Анализ морфолого-биологических признаков сортов проводился по общепринятым методикам [1, 7]. Учеты поражаемости грибными патогенами проводили по методике В.И. Митрофанова, А.В. Смыкова [6].

В этой работе мы не учитываем растения, которые в настоящее время проирастают в парковой зоне при различных санаториях и пансионатах, где более контролируемые условия выращивания. Так, например, в парке «Айвазовское» (пгт. Партенит) выявлено 6 сортов декоративного персика (Любава, Сольвейг, Рутения, Ассоль, Никитский Рубин, Иранский Пестроцветковый) в отличном и хорошем состоянии. Видно, что проводится санитарная, корректирующая форму кроны и ограничивающая рост обрезка (в возрасте 15 лет деревья не превышают 2–3 м в высоту), полив, при необходимости применяются средства защиты растений.

В результате многолетних наблюдений установлено, что все изучаемые в Ялте растения находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии. Есть примеры растений (например, возле санатория «Россия»), которые были спилены, но возобновили свой рост, т.к. это был корнесобственный посадочный материал. В зависимости от условий произрастания (свет, тень, наличие/отсутствие достаточной площади питания из-за близко растущих других высокорослых деревьев) многие сформировали характерную крону и достигли соответствующего генотипу роста (доходящую у некоторых до 6–8 м), за исключением образцов, вынужденных искривлять свой ствол, чтобы выносить ветви к свету, и более молодых растений. Они характеризуются высокой декоративностью, степенью цветения от 3,5 до 5 баллов в разные годы по 5-балльной шкале (рис. 1). Начинают цвести, в среднем, со второй половины марта и заканчивают во второй половине – в третьей декаде апреля, благодаря разным срокам цветения сортов и гибридов (от раннего до средне-позднего) (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика основных признаков культиваров декоративного персика

Сорт*	Тип кроны	Сила роста	Форма цветка	Диаметр цветка, мм	Число лепестков	Окраска венчика	Срок цветения
Персик обыкновенный (К)	т	↑↑	ч	35–37	5	пр	с
Декоративный Рябова	т	↑↑↑	ч→п	50–52	5	спр	р
Жизель	т	↑↑	шх	47–50	25–30	пр	рс
Персимира	т	↑↑	ч(к)	37–40	5	бпр	р
Гибриды персика мира с морфотипом Сольвейг	т	↑↑↑	шх	45–47	20–27	спр	рс
Гибриды персика мира с морфотипом Баттерфляй	т	↑↑↑	бл	45–47	8–15	спр	р
Fleur Pomron	т	↑↑	п	35–42	50–100	бпр	сп

Условные обозначения: т – типичная, ↑↑↑ – сильнорослый, ↑↑ – среднерослый, ч – чашевидная, п – плоская, бл – блюдцевидная, шх – широкохризантемовидная, бпр – бледно-пурпурно-розовая, спр – светло-пурпурно-розовая, пр – пурпурно-розовая, р – ранний, рс – раннесредний, с – средний, сп – среднепоздний.

Гибриды персика мира

Напротив к/з
«Юбилейный»*

Набережная, ближе
к Приморскому парку

Ул. Киевская,
около автовокзала

Ул. Московская,
сквер «Юбилейный»

Напротив театра им. А.П. Чехова

Ул. Рузвельта

У площади В.И. Ленина

Пушкинская улица

Персико-миндаль Fleur Pomron на Набережной им. Ленина

Рис. 1. Декоративный персик в озеленении г. Ялты. (* – фото 2007 г. В настоящее время эта посадка утрачена в результате реконструктивных работ по уличному освещению).

Растения персика создают светлую, бело-розовую гамму, т.к. цветки генотипов с бледно- или светло-розовой окраской белеют со временем. Особенно эффектны деревья с махровыми цветками, хотя обильно цветущие пятилепестковые тоже создают незабываемый ранневесенний колорит. Контрольные растения п. обыкновенного уступают в росте, развитости кроны и обильности цветения, а также в величине цветков, что уменьшает их декоративность по сравнению со специально выведенными сортами и гибридами.

В условиях г. Ялты, как и на всем ЮБК, декоративный персик не страдает от низких температур зимой и ранней весной ввиду их отсутствия. Поэтому здесь можно выращивать раноцветущие формы с коротким периодом покоя без опасения за сохранность генеративных почек. Высокие температуры и недостаточное количество осадков летом также не являются для декоративного персика критическими, т.к. это засухоустойчивая культура. Хотя, бесспорно, наличие 2–3 поливов в засушливый период будет способствовать жизнестойкости растений.

Важным стресс-фактором для персика являются грибные инфекции. В плодовых садах их контролируют с помощью мер защиты растений, которые в озеленении не применяют. Потому здесь нужно использовать толерантные генотипы. Наиболее опасными грибными болезнями персика являются монилиоз, курчавость листьев и мучнистая роса. За годы исследований наблюдалась разная восприимчивость растений к этим патогенам, в зависимости от погодных условий, о чем свидетельствуют значительные колебания значений минимального и максимального поражения (табл. 2).

Таблица 2. Восприимчивость к грибным патогенам культиваров декоративного персика (%), 2015–2023 гг.

Сорт, гибрид	Монилиоз			Курчавость листьев			Мучнистая роса		
	Xmin	X	Xmax	Xmin	X	Xmax	Xmin	X	Xmax
Персик обыкновенный (К)	1	10,5	20	10	28,6	65	7,5	15	35
Декоративный Рябова	0	10,0	17	0	Ед.	1,0	0	0	0
Жизель	3	15,2	20	Ед.	5,4	15	0	1,5	10
Персимира	3	13,7	30	0	6,5	15	0	1,5	15
Гибриды с морфотипом Сольвейг	5	17,5	25	Ед.	4,6	13	0	5,3	20
Гибриды с морфотипом Баттерфляй	5	14,5	30	Ед.	6,2	17	0	6,2	23
Fleur Pompon	0	8,5	20	0	Ед.	10	0	1,7	15

X – среднее значение, Xmin – минимальный % поражения, Xmax – максимальный % поражения. Ед. – единично.

Отметим, что поражение выше 25–30 % не только ослабляет растения, но и ухудшает их внешний вид. Наиболее чувствительным для персика обыкновенного (контроль) было поражение курчавостью листьев и мучнистой росой. Восприимчивость к этим патогенам остальных сортов и форм гибридного происхождения было намного меньше, или в отдельные годы вообще отсутствовало. При этом, они были более чувствительны к монилиозу, но в среднем, не в критических значениях.

Значительный для персика возраст и высота исследуемых растений, ежегодное обильное цветение и толерантность к грибным инфекциям свидетельствуют о большой жизненной силе культивируемых генотипов декоративного персика, что объясняется их гибридным происхождением от персика мира и миндаля обыкновенного. Потому новые гибридные сорта нашей селекции Жизель, Сольвейг и другие были включены в дополнительный ассортимент растений для озеленения ЮБК [5].

Подводя итоги анализа состояния растений декоративного персика в озеленении г. Ялты в ретроспективе и в настоящее время, следует отметить нашу верно выбранную стратегию предпочтительной рекомендации для городского озеленения сортов и форм гибридного происхождения, обладающих большей жизнеспособностью. Растения в полной мере раскрыли свой адаптационный потенциал, максимально проявили свои декоративные возможности зачастую в непростых условиях существования и покорили горожан и гостей города своим эффектным ранним цветением.

1. Комар-Темная Л.Д. Методика проведения экспертизы сортів декоративного персика на відмінність, однорідність, стабільність // Офіційний бюллетень державної служби з охорони прав на сорти рослин. – 2007. – V.3. – №.1. – С.145-156.
2. Комар-Тёмная Л.Д. Декоративный персик. Происхождение, биология и селекция культуры. Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2022. – 244 с.
3. Крюкова И.В., Орехова В.П. Декоративные персики в коллекции Никитского ботанического сада // Новые сорта персика. Тр. Никит. ботан. сада. – 1982. – С.120-128.
4. Крюкова И.В., Орехова В.П. Методические рекомендации по выращиванию декоративных форм косточковых плодовых в Крыму. – 1985. – 40 с.
5. Методические рекомендации по подбору ассортимента декоративных растений для использования в озеленении Южного берега Крыма / Плугатарь Ю.В., Шармагий А.К., Плугатарь С.А. и др. – Симферополь: ИТ «Ариал», 2022. – 52 с.
6. Митрофанов В.И., Смыков А.В. Методика селекции на иммунитет к патогенам // Интенсификация селекции плодовых культур: сб. науч. трудов. – Ялта, 1999. – Т. 118. – С. 98-113.
7. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / Под ред. Е.Н. Седова и Т.П. Огольцовой. – Орел, 1999. – 606 с.
8. Репецкая А. И. Деревья, кустарники и лианы для озеленения Предгорного Крыма / А.И. Репецкая, И.Г. Савушкина, В.В. Леонов, С.С. Аливапова, Е.В. Городняя, С.О. Вишневский, О.А. Михайлова. – Симферополь: Салта, 2019. – 272 с.
9. Рябов И.Н., Гуф З.В. Гибриды персика обыкновенного с персиком мира и персиком дави-диана // Тр. Никит. ботан. сада. – 1978. – Т.76. – С.70-110.